

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA**

**O PROBLEMA DE DOIS CORPOS E SUAS
CARACTERÍSTICAS**

DOUGLAS BISPO DOS SANTOS

SÃO CRISTÓVÃO (SE)

2014

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA**

**O PROBLEMA DE DOIS CORPOS E SUAS
CARACTERÍSTICAS**

DOUGLAS BISPO DOS SANTOS

Trabalho apresentado à Universidade Federal de Sergipe, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Departamento de Matemática, como consolidação das atividades desempenhadas no projeto de pesquisa Introdução aos Sistemas Hamiltonianos e o Estudo do Problema de Dois corpos.

Orientador: Prof. Angelo Alberti.

SÃO CRISTÓVÃO (SE)

2014

*Talvez não tenha conseguido fazer o melhor,
mas lutei para que o melhor fosse feito. Não
sou o que deveria ser, mas graças a Deus, não
sou o que era antes.*

Marthin Luther King

RESUMO

No presente trabalho, apresenta-se uma análise das características principais do problema de dois corpos. Tal análise é feita através da resolução do problema utilizando abordagens ligeiramente diferentes, a fim de mostrar a equivalência entre elas. Como resultado, obtém-se as soluções do problema de dois corpos, as quais são seções cônicas, em termos de coordenadas polares e constata-se sua dependência das condições iniciais do problema. Em seguida, é mostrado que tais soluções podem ser expressas como funções do tempo, indiretamente, por certos parâmetros. Conclui-se o estudo discutindo brevemente o formalismo Hamiltoniano e aplicando-o ao problema de dois corpos para ilustrar as vantagens do uso da teoria de Hamilton.

Sumário

Introdução	5
1 Dinâmica do problema de dois corpos	6
1.1 Força central	6
1.1.1 Equações do movimento	10
1.2 Problema de dois corpos e o problema de força central	13
1.2.1 Tipos de órbitas no problema de dois corpos	15
1.3 Revisitando as características do problema de dois corpos	21
1.4 O Problema de dois corpos via constantes de integração	30
1.5 Órbitas elíptica, hiperbólica e parabólica	33
1.5.1 Órbita elíptica	33
1.5.2 Órbita hiperbólica	36
1.5.3 Órbita parabólica	37
2 Formalismo hamiltoniano e o problema de dois corpos	39
2.1 Sistemas hamiltonianos e o problema de dois corpos	39
2.2 Uma introdução as equações de Hamilton	44
A Cônicas em coordenadas polares	50

Introdução

Este trabalho foi elaborado com o objetivo de registrar as ideias, fatos, resultados e conclusões obtidas pelo autor durante o projeto de iniciação científica Introdução aos Sistemas Hamiltonianos e o estudo do Problema de dois Corpos, tendo Prof. Angelo Alberti como orientador bem como a contribuição da Prof^a. Lúcia de Fátima M. B. Dias, ambos vinculados ao Departamento de Matemática da Universidade Federal de Sergipe.

No capítulo 1 apresenta-se o problema de dois e os procedimentos empregados na sua resolução. Constata-se que o problema em questão é na verdade um problema acoplado (vinculado), isto é, não possível resolvê-lo por métodos diretos, contudo esta dificuldade é contornada por meio de uma mudança no referencial sob o qual o problema é estudado. A partir daí prossegue-se com a análise do movimento relativo dos corpos com relação ao centro de massa do sistema. Como a interação entre os corpos é dada em termos de uma força central, a saber, a lei da gravitação de Newton, a primeira seção trata da teoria por trás deste tipo de força. Na segunda seção mostramos que as trajetórias dos corpos são seções cônicas, sendo que cada uma delas é especificada pela energia mecânica do sistema conforme ela seja positiva, negativa ou nula. Na terceira e quarta seções mostramos estes fatos a partir de um ponto de vista alternativo bem como outras características pertinentes e as leis de Kepler. Na última seção estudamos especificamente cada tipo de órbita possível para o problema e procedemos a fim de obter, se possível, uma dependência funcional explícita da posição do corpo em sua órbita pelo tempo.

No capítulo 2 introduzimos brevemente as equações de Hamilton, e verificamos que as conclusões anteriores são obtidas mais facilmente se usamos tais equações. Construimos o retrato de fase do problema e a partir dele conclui-se em que circunstâncias tem-se uma órbita elíptica, parabólica ou hiperbólica. Finalizamos o trabalho com um resultado sobre a equação das seções cônicas em coordenadas polares no apêndice.

Capítulo 1

Dinâmica do problema de dois corpos

Neste capítulo apresentamos as características principais do problema de dois corpos, que consiste em duas partículas (massas pontuais) interagindo entre si, através de uma análise do movimento causado por forças centrais atrativas. Veremos também uma abordagem alternativa para o problema, na qual resultados importantes são obtidos em termos de constantes de integração.

1.1 Força central

Começamos com algumas definições clássicas necessárias para o estudo do problema.

Definição 1. *Uma força (campo vetorial), atuando sob uma partícula, é dita central se tal força sempre aponta para um certo ponto fixo, denominado centro da força ou origem. Representamos matematicamente esta força por*

$$\vec{F}(r) = f(r)\hat{r},$$

onde \vec{r} é o vetor posição da partícula, $\hat{r} = \frac{\vec{r}}{r}$, $r = ||\vec{r}||$ e $f(r)$, função escalar.

Definição 2. (Torque) *O torque, $\vec{\tau}$, dado por*

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F},$$

é a grandeza vetorial que fornece uma medida quantitativa de como a ação de uma força pode gerar ou modificar o movimento de rotação de um corpo, cujo vetor posição é \vec{r} ; ou seja, o torque descreve o efeito de rotação causado pela força \vec{F} atuando sobre o corpo.

Definição 3. (Momento angular) O momento angular, \vec{L} , de uma partícula é dado por

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p},$$

onde $\vec{p} = m\vec{v}$ é o momento linear da partícula de massa m , velocidade \vec{v} e vetor posição \vec{r} .

Tal definição se justifica pois através dela é possível obter, para um corpo extenso, uma grandeza que desempenha em cinemática rotacional um papel análogo ao do momento linear. Tendo em mente estas definições, estamos prontos para analisar as características do movimento causado por uma força central. Mostremos a seguir que a força central definida anteriormente é conservativa, isto é, sua a energia total (mecânica) é constante e além disso, o momento angular da força também é conservado.

Teorema 1. Seja \vec{F} uma força central atuando sob uma partícula de massa m , situada a uma distância $r = \|\vec{r}\|$ da origem (centro da força). Então,

- (i) $\vec{F}(r) = f(r)\hat{r}$ é um campo vetorial conservativo, isto é, sua energia total é constante;
- (ii) O momento angular \vec{L} associado a $\vec{F}(r) = f(r)\hat{r}$ também é constante e a trajetória de partícula sob ação de \vec{F} , ou seja, a solução de $m\ddot{\vec{r}} = f(r)\hat{r}$, está confinada num plano perpendicular a $\vec{L} \neq \vec{0}$.

Demonstração.

(i) Basta verificar se $\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$. Esse fato é uma consequência do Teorema de Stokes (ver apêndice E de [10]). Observe que

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix} = \vec{0} \Leftrightarrow \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}, \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x}, \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) = (0, 0, 0).$$

Sabemos que $F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k} = \vec{F}(r) = f(r) \hat{r}$, daí

$$F_x = \frac{f(r)x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad F_y = \frac{f(r)y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad F_z = \frac{f(r)z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}},$$

uma vez que $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ e $\hat{r} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$. E as derivadas parciais são

$$\begin{aligned} \frac{\partial F_z}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{z}{r} f(r) \right) = z \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{f(r)}{r} \right) = z \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{f(r)}{r} \right) \frac{\partial r}{\partial y} \\ \frac{\partial F_y}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{y}{r} f(r) \right) = y \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f(r)}{r} \right) = y \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{f(r)}{r} \right) \frac{\partial r}{\partial z} \end{aligned}$$

De modo que

$$\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} = \left(z \frac{\partial r}{\partial y} - y \frac{\partial r}{\partial z} \right) \left(\frac{f(r)}{r} \right) = 0 \Rightarrow \frac{\partial F_z}{\partial y} = \frac{\partial F_y}{\partial z}$$

pois $r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \Rightarrow \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}$ e $\frac{\partial r}{\partial z} = \frac{z}{r}$.

Um cálculo similar nos dá

$$\frac{\partial F_x}{\partial z} = \frac{\partial F_z}{\partial x} \quad \text{e} \quad \frac{\partial F_y}{\partial x} = \frac{\partial F_x}{\partial y},$$

e portanto, $\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$ e conseqüentemente $\vec{F}(r) = f(r) \hat{r}$ é conservativo.

(ii) Sabemos que $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$, onde $\vec{p} = m\vec{v}$. Derivando com respeito a t , temos:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt} (\vec{r} \times m\vec{v}) = \frac{d\vec{r}}{dt} \times m\vec{v} + \vec{r} \times m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F},$$

pois $\vec{v} \times m\vec{v} = \vec{0}$, e $m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}$ pela segunda lei de Newton. Portanto, $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F}$.

Desde que \vec{r} e \vec{F} são paralelos segue que $\vec{r} \times \vec{F} = \vec{0}$. Então

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{0},$$

e concluímos que $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} \equiv \vec{c}$, onde \vec{c} é vetor constante, isto é, não varia com o tempo. Isto significa que a solução $\vec{r}(t)$ de $m\ddot{\vec{r}} = f(r)\hat{r}$ está num plano cujo vetor normal é $\vec{L} \neq \vec{0}$. \square

Como $\vec{F} = f(r)\hat{r}$ é um campo vetorial conservativo, segue que $\vec{F} = \nabla\varphi$, para algum potencial $\varphi = \varphi(x, y, z)$, o qual é dado, em coordenadas esféricas, por $\varphi = \varphi(r, \theta, \phi)$. Então, usando a fórmula do gradiente neste sistema de coordenadas, tem-se:

$$\nabla\varphi(r, \theta, \phi) = f(r)\hat{r} \Rightarrow \frac{\partial\varphi}{\partial r}\hat{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\hat{\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\varphi}{\partial\phi}\hat{\phi} = f(r)\hat{r}$$

donde concluímos que $\varphi(r, \theta, \phi) = \varphi(r)$, ou seja, φ só depende da variável r .

Considerando $\varphi(r) = -V(r)$, temos $\vec{F} = -\nabla V(r)$. Daí,

$$-\frac{\partial V}{\partial r} = -\frac{dV}{dr} = f(r) \Rightarrow V(r) = -\int_{r_s}^r f(r)dr,$$

onde r_s é um referencial arbitrário. A ausência de forças dissipativas no sistema em estudo nos dá conservação da energia mecânica:

$$E = K + V(r) = \frac{1}{2}m\|\vec{v}\|^2 + V(r) = cte,$$

onde $K = \frac{1}{2}m\|\vec{v}\|^2$ é a energia cinética da partícula de massa m .

Em coordenadas polares, $\vec{v} = \dot{\vec{r}} = [(r \cos \theta, r \sin \theta)]' = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$ e encontramos o momento angular fazendo

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} = r\hat{r} \times m(\dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}) = (r\hat{r} \times m\dot{r}\hat{r}) + (r\hat{r} \times mr\dot{\theta}\hat{\theta}) = mr^2\dot{\theta}\vec{k},$$

pois $(\hat{r} \times \hat{\theta}) = \vec{k}$, onde $\hat{r} = (\cos \theta, \sin \theta)$, $\hat{\theta} = (-\sin \theta, \cos \theta)$, e segue que $L = \|\vec{L}\| = mr^2\dot{\theta} \equiv cte$, pelo item (ii) do Teorema 1. Logo,

$$\dot{\theta} = \frac{L}{mr^2}.$$

Por outro lado, derivando $\dot{\vec{r}}$, temos que

$$\ddot{\vec{r}} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\theta}$$

e vemos que as componentes de $m\ddot{\vec{r}} = f(r)\hat{r}$ são:

$$m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = f(r), \tag{1.1a}$$

$$m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) = 0. \tag{1.1b}$$

As equações (1.1a) e (1.1b) são as equações de movimento, em coordenadas polares, de

uma partícula sob ação de uma força central. Por fim, lembrando que $\dot{\theta} = \frac{L}{mr^2}$, tem-se

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{1}{2}m|\vec{v}|^2 + V(r) \\
 &= \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + V(r) \\
 &= \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + r^2\frac{L^2}{m^2r^4}\right) + V(r) \\
 E &= \frac{1}{2}\left(m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{mr^2}\right) + V(r) \equiv cte
 \end{aligned}$$

Vale destacar, conforme ainda veremos, que o termo envolvendo L^2 é a contribuição do momento angular para a energia potencial associada ao sistema físico em questão.

1.1.1 Equações do movimento

Acabamos de ver que o movimento de uma partícula sob ação de uma força central possui momento angular e energia total conservados, isto é, tais grandezas são constantes ao longo da trajetória da partícula. Quantidades com esta característica são chamadas de integrais primeiras do movimento, conceito que será definido posteriormente ainda neste capítulo.

Dando prosseguimento ao nosso estudo, vimos na página anterior que o seguinte conjunto de equações são satisfeitas:

$$\begin{aligned}
 L &= mr^2\dot{\theta} \\
 E &= \frac{1}{2}\left(m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{mr^2}\right) + V(r) \\
 m\ddot{r} &= f(r) + mr\dot{\theta}^2
 \end{aligned} \tag{1.2}$$

Este conjunto de equações nos permite concluir que, caso conheçamos o potencial $V(r)$, as duas primeiras podem ser resolvidas para $\theta(t)$ e $r(t)$, respectivamente, sendo que o conjunto de pontos $(\theta(t), r(t))$ descreve a trajetória (órbita) da partícula, na forma paramétrica, em coordenadas polares, onde o tempo t é o parâmetro.

Para averiguar este fato, procedemos como segue. Usando a primeira equação, reescrevemos a última equação, na forma

$$m\ddot{r} = F_{ef}(r), \tag{1.3}$$

onde $F_{ef}(r) = f(r) + \frac{L^2}{mr^3}$ é chamada de força efetiva.

A expressão (1.3) é semelhante à 2ª lei de Newton para movimento unidimensional de uma partícula, para uma força resultante em função da posição. Neste caso, sabemos por definição que o potencial (efetivo) $V_{ef}(r)$ associado a $F_{ef}(r)$ é dado por

$$V_{ef}(r) = \int_r^{r_s} F_{ef}(r) dr = \int_r^{r_s} \left(f(r) + \frac{L^2}{mr^2} \right) dr = \int_r^{r_s} f(r) dr + \frac{L^2}{m} \int_r^{r_s} \frac{dr}{r^3}.$$

Tomando o referencial $r_s = \infty$, temos

$$V_{ef}(r) = V(r) + \frac{L^2}{2mr^2}.$$

Vemos que o potencial efetivo é a soma do potencial real com um termo envolvendo o momento angular, denominado barreira centrífuga, dado por $V_{cent} = \frac{L^2}{2mr^2}$.

Usando (1.2) segue que

$$\begin{aligned} m\dot{r}^2 &= 2E - 2V(r) - \frac{L^2}{mr^2} \Rightarrow \dot{r} = \frac{dr}{dt} = \sqrt{\frac{2}{m} \left(E - V(r) - \frac{L^2}{2mr^2} \right)} \\ dt &= \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m} \left(E - V(r) - \frac{L^2}{2mr^2} \right)}} \Rightarrow \int_0^t dt = \int_{r_0}^r \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m} \left(E - V(r) - \frac{L^2}{2mr^2} \right)}} \\ \therefore t &= \int_{r_0}^r \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m} \left(E - V(r) - \frac{L^2}{2mr^2} \right)}} \end{aligned} \quad (1.4)$$

e supondo possível o cálculo da integral acima, obtém-se uma expressão para $t(r)$, a qual pode ser reescrita como $r(t)$. Por outro lado, encontramos uma expressão para $\theta(t)$, fazendo

$$\begin{aligned} \dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt} = \frac{L}{mr^2} \Rightarrow \int_{\theta_0}^{\theta} d\theta = \int_0^t \frac{L}{mr^2} dt \\ \therefore \theta = \theta_0 + \int_0^t \frac{L}{mr^2} dt, \end{aligned} \quad (1.5)$$

que pode ser resolvida usando $r(t)$ solução de (1.3). Note que $\theta(t)$ é função crescente, pois $\dot{\theta} > 0$. Assim, o movimento radial, descrito por $r(t)$, ocorre de modo que o deslocamento angular aumente com o tempo.

As equações (1.4) e (1.5) dependem das constantes E, L, r_0, θ_0 , as quais por sua vez dependem das condições iniciais do movimento. Além disso, por inspeção, verificamos

que são soluções de (1.1a) e (1.1b), respectivamente.

Também é útil obter uma expressão para $r(\theta)$. Para isso, lembrando que $\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}$, $\dot{r} = \frac{dr}{dt}$ e usando a regra da cadeia, segue que

$$\frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} \Rightarrow d\theta = \frac{\dot{\theta}}{\dot{r}} dr,$$

ou seja,

$$d\theta = \frac{(L/mr^2)dr}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - V_{ef})}} \Rightarrow \int_{\theta_0}^{\theta} d\theta = \int_{r_0}^r \frac{(L/mr^2)}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - V_{ef})}} dr,$$

daí,

$$\theta(r) = \int \frac{(L/mr^2)dr}{\sqrt{\frac{2}{m} \left(E - V(r) - \frac{L^2}{2mr^2} \right)}} \quad (1.6)$$

que nos dá $r(\theta)$, caso seja possível computar a integral acima.

Diante do exposto, vimos que a conservação do momento angular e da energia total são suficientes para encontrar as soluções do problema de força central, $r(t), \theta(t), r(\theta)$, as quais dependem de constantes definidas em termos das condições iniciais do problema, bem como de integrais que podem ser bastante trabalhosas, ou até mesmo de impossível resolução. Para contornar esta dificuldade, vamos estabelecer o seguinte procedimento.

Seja $r = \frac{1}{u}$. Assim, lembrando que $\dot{\theta} = \frac{L}{mr^2}$ e usando a regra da cadeia para obter \ddot{r} temos

$$\begin{aligned} \dot{\theta} &= \frac{L}{m} u^2 \\ \ddot{r} &= -\frac{L^2 u^2}{m^2} \frac{d^2 u}{d\theta^2} \end{aligned}$$

pois $\dot{r} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{dt} = -\frac{L}{m} \frac{1}{\dot{\theta}} \frac{du}{dt} = -\frac{L}{m} \frac{du}{d\theta}$. Substituindo em (1.1a),

$$f(1/u) = -\frac{L^2 u^2}{m} \frac{d^2 u}{d\theta^2} - \frac{L^2 u^3}{m}$$

que reescrevendo fica

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} = -u - \frac{m}{L^2 u^2} f(1/u), \quad (1.7)$$

uma equação diferencial ordinária de 2ª ordem que pode ser resolvida em termos $u(\theta)$ para obtermos $r = r(\theta) = 1/u(\theta)$, desde que conheçamos a fórmula funcional de $\vec{F} = f(r)\hat{r}$. Reciprocamente, se temos $r(\theta)$ então a equação (1.7) pode ser resolvida para determinar

$f(r)$.

A análise acima tem sentido somente se $L \neq 0$. Caso $L = 0$ temos $\dot{\theta} = 0$ logo a partícula se movimenta apenas na direção radial, numa linha reta, passando pela origem (centro da força), no plano da órbita.

1.2 Problema de dois corpos e o problema de força central

Os resultados obtidos na seção anterior são importantes na resolução do problema de dois corpos, pois este último, conforme veremos a partir de agora, pode ser tratado como um problema de força central.

Sejam duas partículas pontuais de massas m_1, m_2 , com vetores posição \vec{r}_1, \vec{r}_2 , interagindo entre si através de uma força central atrativa, como na figura.

Figura 1.1: Dois corpos de massas m_1 e m_2 afastados por uma distância r e atraindo-se mutuamente devido à força gravitacional.

Aplicando a 2ª lei de Newton a ambas as partículas, temos

$$m_1 \ddot{\vec{r}}_1 = f(r) \hat{r} \quad (1.8a)$$

$$m_2 \ddot{\vec{r}}_2 = -f(r) \hat{r} \quad (1.8b)$$

onde $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$. O fato é que apenas com as equações acima não é possível resolver o problema, pois (1.8a) e (1.8b) constituem um problema vinculado, ou acoplado, isto é, para resolver uma equação é necessário a solução da outra e vice-versa. Sendo assim, em vez de descrever o problema em relação ao referencial convencional (origem do \mathbf{R}^3), voltemos nossa atenção para o centro de massa do sistema, dado por

$$\vec{R} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2} \quad (1.9)$$

e para o movimento relativo entre as partículas neste novo referencial. Verificamos que derivando duas vezes $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$ e manipulando algebricamente (1.8a) e (1.8b) obtém-se

$$\ddot{\vec{r}}_1 - \ddot{\vec{r}}_2 = \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) f(r) \hat{r},$$

que nos dá

$$\mu \ddot{\vec{r}} = f(r) \hat{r}, \quad (1.10)$$

onde $\mu = (m_1 m_2) / (m_1 + m_2)$ é dita *massa reduzida*.

Figura 1.2: Esquerda: Centro de massa do sistema está localizado sobre o segmento que une os corpos. Sua posição é descrita pelo vetor \vec{R} . Direita: Partícula de massa μ sob ação da força central \vec{F} .

A equação (1.10) descreve um único corpo de massa μ submetido à ação da força resultante $\vec{F} = f(r) \hat{r}$, que é central e portanto o problema de dois corpos é equivalente ao problema de força central para uma única partícula (fig.1.2), de maneira que estamos interessados na solução, $\vec{r}(t)$, de (1.10).

Como não há forças externas atuando sobre o sistema físico, segue que $\ddot{\vec{R}} = \vec{0}$. De fato, sendo $M = m_1 + m_2$, de (1.9) e (1.8a), (1.8b) segue

$$\begin{aligned} \dot{\vec{R}} &= \frac{1}{M} (m_1 \dot{\vec{r}}_1 + m_2 \dot{\vec{r}}_2) \\ \ddot{\vec{R}} &= \frac{1}{M} (m_1 \ddot{\vec{r}}_1 + m_2 \ddot{\vec{r}}_2) \\ &= \frac{1}{M} (f(r) \hat{r} - f(r) \hat{r}) \\ \ddot{\vec{R}} &= \vec{0}. \end{aligned} \quad (1.11)$$

Daí, $\dot{\vec{R}} = \vec{v}_{cm}$ é um vetor constante e a partir da integração desta última equação segue que

$$\int \dot{\vec{R}} dt = \int \vec{v}_{cm} dt$$

$$\vec{R} = \vec{R}_0 + \vec{v}_{cm} t, \quad (1.12)$$

onde $\vec{R}_0 \equiv cte$ e assim concluímos que o centro de massa do sistema realiza um movimento retilíneo uniforme.

Um fato interessante é que em sistemas de duas partículas, o centro de massa sempre fica situado na linha reta que as une. Para ver isso, basta considerar a origem em uma das partículas, como por exemplo a localizada por \vec{r}_1 , de modo que (1.9) fica

$$\vec{R} = \frac{m_2 \vec{r}_2}{M}$$

e vemos que \vec{R} e \vec{r}_2 são paralelos. Sendo assim, consideremos as condições iniciais do sistema físico de tal forma que $\vec{R}_0 = \vec{0}$ e tomemos $\vec{v}_{cm} = \vec{0}$ de modo que $\vec{R} = \vec{0}$ em (1.12). A escolha de $\vec{v}_{cm} = \vec{0}$ é para simplificar, pois caso $\vec{v}_{cm} \neq \vec{0}$, teríamos também, além do movimento relativo das partículas, um movimento de translação do sistema como um todo já que o centro de massa sempre fica situado na linha reta que une os corpos. Analisemos o movimento relativo das partículas em torno do referencial centro de massa (ver fig. 1.3).

Lembrando que $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$, de (1.9) segue

$$\vec{R} = \frac{1}{M} [m_1 \vec{r}_1 + m_2 (\vec{r}_1 - \vec{r})] = \frac{1}{M} (m_1 + m_2) \vec{r}_1 - m_2 \vec{r}$$

de modo que valem as equações abaixo

$$\vec{r}_1 = +\frac{m_2}{M} \vec{r} \quad (1.13a)$$

$$\vec{r}_2 = -\frac{m_1}{M} \vec{r} \quad (1.13b)$$

onde consideramos $\vec{R} = \vec{0}$.

Desta forma, obtendo a solução $\vec{r}(t)$ de (1.10), é possível determinar $\vec{r}_1(t)$ e $\vec{r}_2(t)$ usando (1.13a) e (1.13b). Entretanto, é importante descobrir uma expressão para a trajetória (órbita) das partículas, conforme veremos na subseção seguinte.

Figura 1.3: Centro de massa do sistema (C.M) como referencial para o movimento dos dois corpos.

1.2.1 Tipos de órbitas no problema de dois corpos

No que foi feito até agora, vínhamos trabalhando com base na equação

$$\mu \ddot{\vec{r}} = \vec{F} ; \quad \vec{F} = f(r) \hat{r}$$

de forma geral, isto é, nada foi dito sobre a natureza de $f(r)$. Contudo, nosso maior interesse é compreender o problema de dois corpos tendo a força gravitacional como força central atrativa atuante em ambos os corpos. Daí,

$$\frac{-Gm_1m_2}{r^2} = f(r) \Rightarrow f(r) = \frac{K}{r^2}$$

sendo $K = -Gm_1m_2$ uma constante característica do sistema físico, pois está relacionada com as massas dos corpos. Além disso, o potencial gravitacional é dado por

$$V(r) = - \int_{r_s}^r f(r) dr = \int_r^{r_s} \frac{K}{r^2} dr ,$$

o qual, considerando $r_s = \infty$ e identificando $V(\infty) = 0$, segue que

$$V(r) = \frac{K}{r} .$$

De acordo com o discutido no subseção 1.1.1, obtemos as equações

$$\begin{aligned} V_{ef}(r) &= \frac{K}{r} + \frac{L^2}{2\mu r^2} \\ E &= \frac{1}{2}\mu \dot{r}^2 + V_{ef}(r). \end{aligned} \tag{1.14}$$

A dependência da energia total E em termos das variáveis \dot{r} , r é semelhante ao caso do movimento unidimensional de uma única partícula pois basta substituir \dot{r} por \dot{x} e

$V_{ef}(r)$ por $V(x)$. Não podemos esquecer que, enquanto o corpo se movimenta na direção radial devido à (1.10), ele também gira perfazendo um ângulo $\theta(t)$. Desta maneira, é possível entender melhor o problema em questão fazendo uso de diagramas de energia e, neste sentido, afirmamos que para $K < 0$ e $L \neq 0$ o movimento das partículas é limitado e periódico caso $E < 0$ e as partículas tendem a escapar para o infinito caso $E > 0$. Verifiquemos estes fatos.

No fim da seção 1.1, chegamos na equação diferencial (ver (1.7))

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = -\frac{\mu}{L^2u^2}f(1/u).$$

Da equação (1.7) com $m=\mu$ e desde que $f(1/u) = Ku^2$ pois $r = 1/u$ e $f(r) = K/r^2$ segue

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = -\frac{\mu}{L^2}K, \quad (1.15)$$

uma E.D.O. linear de 2ª ordem não homogênea. Para resolvê-la, precisamos da solução da parte homogênea,

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = 0,$$

dada por

$$\begin{aligned} u_h &= c_1 \cos \theta + c_2 \sin \theta \\ &= A \cos(\theta - \phi) \end{aligned} \quad (1.16)$$

onde

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{c_1^2 + c_2^2}, \\ \tan \phi &= c_2/c_1, \end{aligned}$$

sendo $c_1 = A \cos \phi$ e $c_2 = A \sin \phi$, de modo que A, ϕ são constantes arbitrárias. A solução particular de (1.15) é da forma $u_p = c$ uma vez que $-\frac{\mu K}{L^2}$ é uma constante, assim temos

$$\frac{d^2u_p}{d\theta^2} + u_p = -\frac{\mu}{L^2}K \Rightarrow \frac{d}{d\theta} \left(\frac{d(c)}{d\theta} \right) + c = -\frac{\mu}{L^2}K \Rightarrow c = -\frac{\mu}{L^2}K,$$

ou seja, $u_p = -\mu K/L^2$ e a solução geral de (1.15) é

$$u(\theta) = A \cos(\theta - \phi) - \frac{\mu}{L^2}K,$$

que corresponde na variável r à equação

$$r = \frac{1}{-\mu K/L^2 + A \cos(\theta - \phi)}. \quad (1.17)$$

Esta última equação tem a forma da equação das seções cônicas em coordenadas polares (ver apêndice) e portanto, é seguro afirmar que as órbitas soluções do problema de dois corpos são seções cônicas (elipse, hipérbole, e parábola) em virtude de (1.13a), (1.13b). Além disso, a constante ϕ pode ser considerada nula, afinal ela apenas descreve a posição da órbita no plano do movimento, e como $|\cos \theta| \leq 1$, obtemos que

$$\frac{1}{r_1} = -\frac{\mu}{L^2}K + A \quad e \quad \frac{1}{r_2} = -\frac{\mu}{L^2}K - A, \quad (1.18)$$

onde r_1, r_2 são respectivamente as *distâncias mínima e máxima* que a partícula de massa μ assume em sua trajetória. Agora encontremos o valor de A . Para isto usamos o fato de que ao atingir as posições r_1, r_2 o corpo muda o sentido de seu movimento, ou seja r_1, r_2 são *pontos de retorno*, de maneira que a velocidade escalar é nula nestes pontos, isto é

$$E - V_{ef}(r) = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 \geq 0 \Rightarrow E = V_{ef}(r) \iff \dot{r} = 0.$$

Em outras palavras, a posição da partícula varia entre r_1 e r_2 já que o menor valor possível para a energia cinética é zero, conforme fig.1.4. Resolvendo-se a equação de 2º grau correspondente

$$\frac{K}{r} + \frac{L^2}{2\mu r^2} - E = 0 \iff \frac{L^2}{2\mu}x^2 + Kx - E = 0$$

obtemos, fazendo $x = 1/r$, as raízes x_1 e x_2 respectivamente

$$\begin{aligned} \frac{1}{r_1} &= -\frac{\mu}{L^2}K + \sqrt{\left(\frac{\mu}{L^2}K\right)^2 + \frac{2\mu E}{L^2}} \\ \frac{1}{r_2} &= -\frac{\mu}{L^2}K - \sqrt{\left(\frac{\mu}{L^2}K\right)^2 + \frac{2\mu E}{L^2}} \end{aligned}$$

e usando as equações em (1.18) vemos que

$$A = \sqrt{\frac{\mu^2}{L^4}K^2 + \frac{2\mu E}{L^2}}. \quad (1.19)$$

Por outro lado, reescrevendo (1.17) e comparando com $r = \frac{ed}{1+e \cos \theta}$, que é a equação

Figura 1.4: Gráfico do potencial efetivo.

polar de uma cônica obtemos

$$r = -\frac{L^2}{\mu K} \frac{1}{1 + [-AL^2/\mu K] \cos \theta} \Rightarrow e = -AL^2/\mu K,$$

e usando a equação (1.19) reescrevemos a excentricidade da cônica em termos de E e L dada por

$$e = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{\mu K^2}}, \quad (1.20)$$

Vemos que $e \geq 0$ e desde que e determina a forma da cônica, segue que

$$\begin{aligned} E = 0 &\Rightarrow e = 1, \\ E > 0 &\Rightarrow e > 1. \end{aligned}$$

O caso para o qual a energia total é negativa merece um cuidado maior, pois por (1.14) vemos que existe um valor mínimo de energia, E_m , sendo que um valor ainda menor que este acarretará na existência de raízes complexas para \dot{r} , fato que não pode ocorrer pois não tem significado físico. Assim temos que $E \geq V_{ef}(r)$ e conseqüentemente $E_m = \min V_{ef}$. Seja r_0 o ponto de mínimo de $V_{ef}(r)$ e $\min V_{ef}$ o valor mínimo, então $E \geq E_m = \min V_{ef}$, e segue que

$$\left. \frac{dV_{ef}}{dr} \right|_{r=r_0} = 0 \Rightarrow \left. \frac{d}{dr} \left(\frac{K}{r} + \frac{L^2}{2\mu r^2} \right) \right|_{r=r_0} = 0 \Rightarrow -\frac{K}{r_0^2} - \frac{L^2}{\mu r_0^3} = 0$$

daí

$$r_0 = -\frac{L^2}{\mu K} \Rightarrow \min V_{ef} = V_{ef}(r_0) = -\frac{1}{2} \frac{\mu K^2}{L^2} \quad (1.21)$$

$$\therefore E \geq E_m = -\frac{1}{2} \frac{\mu K^2}{L^2}. \quad (1.22)$$

E agora podemos completar a análise de (1.20)

- $E > 0 \Rightarrow e > 1$ (hipérbole);
- $E = 0 \Rightarrow e = 1$ (parábola);
- $E_m < E < 0 \Rightarrow 0 < e < 1$ (elipse);
- caso $E = E_m \Rightarrow e = 0$ e por (1.17) temos $r = -\frac{L^2}{\mu K^2} = r_0$, ou seja, o corpo realiza movimento circular uniforme em torno da origem (centro da força), pois $\vec{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta} \Rightarrow \|\vec{v}\| = \frac{L}{\mu r_0}$ não varia, uma vez que $\dot{r} = 0$ e $\dot{\theta} = \frac{L}{\mu r^2}$.

Por conseguinte, constatamos que as órbitas das partículas no problema de dois corpos são seções cônicas. Mais uma vez reiteramos que as equações valem para $L \neq 0$, e partimos de (1.10) para analisar o movimento das partículas em torno do referencial do centro de massa do sistema por meio de (1.13a) e (1.13b). É fácil perceber que dentre os três casos possíveis o elíptico é o periódico. Este fato será mostrado na próxima seção, bem como as leis de Kepler. Finalizamos reescrevendo (1.18) de maneira mais compacta.

$$r_1 = r_0 \frac{1}{1+e} = r_{min} \quad (1.23a)$$

$$r_2 = r_0 \frac{1}{1-e} = r_{max} \quad (1.23b)$$

Lembrando que $r_0 = -\frac{L^2}{\mu K^2}$ observamos que as equações (1.23a) e (1.23b) permitem obter os pontos de retorno de maneira mais rápida, desde que o valor de e pode ser obtido pela equação (1.20)

1.3 Revisitando as características do problema de dois corpos

Já mostramos que o problema de dois corpos é equivalente ao problema de força central, descrito por

$$\mu \ddot{\vec{r}} = \frac{K}{r^2} \hat{r} \Rightarrow \ddot{\vec{r}} = \frac{\varepsilon}{r^2} \hat{r} \quad (1.24)$$

onde $\varepsilon = K/\mu$ sendo $K = -Gm_1m_2$, $\mu = (m_1m_2)/(m_1 + m_2)$, no qual tem-se a força $\vec{F} = \frac{K}{r^2} \hat{r}$ atuando numa partícula de massa μ , de maneira que é desejável obter a solução de (1.24). Além disso a energia total e o momento angular são conservados durante o movimento dos corpos, isto é, são integrais primeiras do movimento, usando o fato de que o campo de força central é conservativo, entretanto, agora verificamos estes resultados partindo da definição seguinte.

Definição 4. (Integral primeira) Uma função derivável $F : M \rightarrow \mathbf{R}$ onde $M \subseteq (\mathbf{R}^3 - (0,0,0)) \times \mathbf{R}^3$ é dita integral primeira do movimento descrito por (1.24) se esta função é tal que $\frac{dF}{dt}(\vec{r}(t), \dot{\vec{r}}(t)) = 0 \forall t$ no domínio da solução de (1.24).

Teorema 2. São integrais primeiras de (1.24):

- (i) $h = \frac{1}{2}v^2 + \frac{\varepsilon}{r}$, sendo h a energia total E dividida pela massa reduzida μ ;
- (ii) $\vec{r} \times \vec{v} = \vec{c}$, sendo $\vec{c} = \vec{L}/\mu$, isto é, o momento angular dividido por μ ;
- (iii) o vetor \vec{e} obtido por meio de

$$-\varepsilon \left(\vec{e} + \frac{\vec{r}}{r} \right) = \vec{v} \times \vec{c} \quad (1.25)$$

Demonstração.

(i) Lembrando que $\dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}}$, e $v^2 = \vec{v} \bullet \vec{v} \Rightarrow v\dot{v} = \dot{\vec{v}} \bullet \vec{v}$, tem-se

$$\dot{h} = v\dot{v} - \frac{\varepsilon}{r^2} \dot{r} = \dot{\vec{v}} \bullet \vec{v} - \frac{\varepsilon}{r^2} \dot{r} = \left(\frac{\varepsilon}{r^2} \hat{r} \right) \bullet \vec{v} - \frac{\varepsilon}{r^2} \dot{r} = \frac{\varepsilon}{r^3} \vec{r} \bullet \vec{v} - \frac{\varepsilon}{r^2} \dot{r} = \frac{\varepsilon}{r^2} \dot{r} - \frac{\varepsilon}{r^2} \dot{r} = 0$$

pois $r^2 = \vec{r} \bullet \vec{r} \Rightarrow r\dot{r} = \dot{\vec{r}} \bullet \vec{r}$ e assim segue o resultado.

(ii) Novamente derivando temos

$$\frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{v}) = \dot{\vec{r}} \times \vec{v} + \vec{r} \times \dot{\vec{v}} = \vec{r} \times \frac{\varepsilon}{r^2} \hat{r} = r \frac{\varepsilon}{r^2} (\hat{r} \times \hat{r}) = \vec{0}$$

e assim segue o resultado.

(iii) Inicialmente vamos obter a equação em questão. Para isso mostremos que $\frac{d}{dt} \left(\frac{\vec{u}}{u} \right) = \frac{(\vec{u} \times \dot{\vec{u}}) \times \vec{u}}{u^3}$. Note que $u^2 = \vec{u} \cdot \vec{u} \Rightarrow \dot{u} = \frac{\vec{u} \cdot \dot{\vec{u}}}{u}$. Daí, segue que

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\vec{u}}{u} \right) = \frac{\dot{\vec{u}}u - \vec{u}\dot{u}}{u^2} = \frac{\dot{\vec{u}}u - \vec{u} \left(\frac{\vec{u} \cdot \dot{\vec{u}}}{u} \right)}{u^2} = \frac{\dot{\vec{u}}u^2 - \vec{u}\vec{u} \cdot \dot{\vec{u}}}{u^3} = \frac{(\vec{u} \cdot \vec{u})\dot{\vec{u}} - (\vec{u} \cdot \dot{\vec{u}})\vec{u}}{u^3},$$

isto é,

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\vec{u}}{u} \right) = \frac{(\vec{u} \times \dot{\vec{u}}) \times \vec{u}}{u^3}$$

pela propriedade do duplo produto vetorial. Assim, vale

$$-\varepsilon \frac{d}{dt} \left(\frac{\vec{r}}{r} \right) = -\varepsilon \frac{(\vec{r} \times \dot{\vec{r}}) \times \vec{r}}{r^3} = -\varepsilon \frac{(\vec{r} \times \vec{v}) \times \vec{r}}{r^3} = -\varepsilon \frac{\vec{c} \times \vec{r}}{r^3} = \varepsilon \frac{\hat{r}}{r^2} \times \vec{c} = \ddot{\vec{r}} \times \vec{c}$$

que integrando dá

$$-\varepsilon \int \frac{d}{dt} \left(\frac{\vec{r}}{r} \right) dt = \dot{\vec{r}} \times \vec{c} \Rightarrow -\varepsilon \left(\frac{\vec{r}}{r} + \vec{e} \right) = \vec{v} \times \vec{c}$$

onde \vec{e} é uma constante de integração, e conseqüentemente uma integral primeira de (1.24). Adotando (1.25) como definição de \vec{e} pode-se mostrar o resultado diretamente por derivação. □

De agora em diante, para simplificar, nos referiremos a \vec{c} como momento angular e a h como energia total. Anteriormente verificamos que caso $L = 0$, o corpo se move numa linha reta e que, se $L \neq 0$, o movimento ocorre num plano, a órbita correspondente é uma seção cônica ou circunferência (mov. circular uniforme, com $e = 0$). A proposição a seguir nos permite obter estes resultados a partir de (1.24) e (1.25).

Proposição 1. *São válidas as afirmações:*

(i) *Se $c = 0$, a partícula se move em linha reta tendo \vec{e} como vetor diretor;*

- (ii) Se $c \neq 0$, o movimento da partícula ocorre num plano ortogonal a \vec{c} passando pela origem sendo que o vetor \vec{e} também pertence a este plano;
- (iii) Se $c \neq 0, e = 0$, o corpo realiza movimento circular uniforme. Caso $e \neq 0$, a trajetória percorrida pela partícula é uma seção cônica de excentricidade $e = \|\vec{e}\|$, com foco na origem.

Demonstração.

(i) Se $c = 0$,

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\vec{r}}{r} \right) = \frac{\vec{c} \times \vec{r}}{r^3} = \vec{0} \Rightarrow \frac{\vec{r}}{r} \equiv cte$$

E por (1.25) segue

$$\frac{\vec{r}}{r} + \vec{e} = \vec{0} \Rightarrow \frac{\vec{r}}{r} = -\vec{e}$$

donde $\|\vec{e}\| = 1$ e temos a equação de uma reta paralela a \vec{e} , a saber, $\vec{r} = -r\vec{e}$.

(ii) Se $c \neq 0$, sabemos que $\vec{r} \times \vec{v} = \vec{c} \Rightarrow \vec{r} \cdot \vec{c} = 0$ a qual sabemos ser a equação de um plano de vetor normal \vec{c} passando pela origem. Por (1.25), constatamos que \vec{e} está neste plano pois também é perpendicular a \vec{c} (propriedade de produto vetorial).

(iii) Seja $c \neq 0, e = 0$. Fazendo o seguinte desenvolvimento a partir de (1.25)

$$\left[-\varepsilon \left(\vec{e} + \frac{\vec{r}}{r} \right) \right] \cdot \vec{r} = (\vec{v} \times \vec{c}) \cdot \vec{r} \Rightarrow -\frac{\varepsilon}{r} (\vec{r} \cdot \vec{r}) - \varepsilon \underbrace{(\vec{e} \cdot \vec{r})}_0 = (\vec{r} \times \vec{v}) \cdot \vec{c} \Rightarrow -\varepsilon r = c^2$$

$$r = -\frac{c^2}{\varepsilon}$$

constatamos que $r = \|\vec{r}\| \equiv cte$ (movimento circular), o que está de acordo com o que vimos no fim da seção 1.2, quando $E = E_m$, pois $c = L/\mu$ e $\varepsilon = K/\mu$. Resta mostrar que a velocidade é constante, e para isso basta substituir o valor de r encontrado na equação da energia total h para obter

$$v = \sqrt{2 \left(h + \frac{\varepsilon^2}{c^2} \right)}$$

donde segue o resultado. Caso $e \neq 0$, e sendo α o ângulo entre \vec{e} e \vec{r} , o desenvolvimento

acima nos dá

$$r = \frac{-c^2/\varepsilon}{1 + e \cos \alpha} \quad (1.26)$$

a qual representa uma seção cônica em coordenadas polares com foco na origem, conforme dito na seção 1.2.

□

Figura 1.5: Descrição da trajetória do corpo de massa μ por meio de um sistema de coordenadas polares.

Para generalizar (1.26), seja ϕ o ângulo entre o eixo polar e o vetor \vec{e} de acordo com a figura acima, de modo que ao tomarmos $\phi = 0$ estamos considerando que o o vetor \vec{e} está sobre o eixo polar, conforme procedemos quando obtivemos (1.17). Daí, $\alpha = \theta - \phi \Rightarrow \dot{\alpha} = \dot{\theta}$ donde concluímos que a órbita é percorrida de maneira que α cresce juntamente com o tempo já que $\theta = \theta(t)$ é crescente. Isto confirma o que foi dito logo após equação (1.5). As posições correspondentes respectivamente a $\alpha = 0$ e $\alpha = \pi$ são denominadas de *pericentro* e *apocentro* da órbita, sendo que esse descreve a posição mais distante da origem e aquele, a mais próxima.

O caso no qual $c \neq 0, e = 0$ está ilustrado na fig. 1.6. A existência do momento angular é o fator responsável pelo caráter curvilíneo do movimento, que no caso citado sabemos ser circular uniforme e além disso, vê-se que \vec{r} é ortogonal ao vetor \vec{v} . Isso pode ser mostrado facilmente usando coordenadas polares.

Proposição 2. *Sejam e, h, a com $c \neq 0$ respectivamente a excentricidade da órbita, a energia total, o eixo maior da órbita elíptica ou hiperbólica e o momento angular. Então valem as seguintes equações:*

$$(1) \quad \varepsilon^2(e^2 - 1) = 2hc^2;$$

$$(2) \quad a|1 - e^2| = -\frac{c^2}{\varepsilon};$$

$$(3) \quad a = -\frac{\varepsilon}{2|h|}.$$

Figura 1.6: Órbita circular e representação do vetor velocidade, onde o mesmo é ortogonal ao vetor posição.

Demonstração. De (1.25) segue

$$\left[-\varepsilon \left(\vec{e} + \frac{\vec{r}}{r} \right) \right]^2 = (\vec{v} \times \vec{c})^2 \iff \varepsilon^2 \left(\vec{e} + \frac{\vec{r}}{r} \right) \cdot \left(\vec{e} + \frac{\vec{r}}{r} \right) = (\vec{v} \times \vec{c}) \cdot (\vec{v} \times \vec{c}).$$

E a partir de manipulação algébrica, obtemos

$$\varepsilon^2 \left(\vec{e} \cdot \vec{e} + \frac{2}{r} \vec{e} \cdot \vec{r} + \frac{\vec{r}}{r} \cdot \frac{\vec{r}}{r} \right) = \|\vec{v} \times \vec{c}\|^2 = v^2 c^2 \Rightarrow \varepsilon^2 \left(e^2 + \frac{2}{r} \vec{e} \cdot \vec{r} + 1 \right) = 2 \left(h - \frac{\varepsilon}{r} \right) c^2$$

já que $v^2 = 2 \left(h - \frac{\varepsilon}{r} \right)$ pelo item (i) do Teorema 2. Mas como (1.26) pode ser reescrita como $\vec{e} \cdot \vec{r} = -\frac{c^2}{\varepsilon} - r$ concluímos que

$$\varepsilon^2 \left[e^2 + \frac{2}{r} \left(-\frac{c^2}{\varepsilon} - r \right) + 1 \right] = 2hc^2 - \frac{2\varepsilon c^2}{r} \Rightarrow -\varepsilon^2 + \varepsilon^2 e^2 = 2hc^2$$

donde $\varepsilon^2(e^2 - 1) = 2hc^2$ e está demonstrado (1). Agora seja $e < 1$ (elipse). Assim o eixo maior é dado por

$$2a = \frac{-c^2/\varepsilon}{1 + e \cos 0} + \frac{-c^2/\varepsilon}{1 + e \cos \pi} \Rightarrow a|1 - e^2| = -\frac{c^2}{\varepsilon}$$

por outro lado, se $e > 1$ (hipérbole) seguem as relações (ver apêndice)

$$c^2 = b^2 + a^2 = \frac{e^2 d^2}{e^2 - 1} + \frac{e^2 d^2}{(e^2 - 1)^2} \Rightarrow c = \frac{e^2 d}{e^2 - 1}$$

onde c é a distância entre a origem e o foco da hipérbole. Por outro lado,

$$c - a = ea - a = a(e - 1) \iff \frac{e^2 d}{e^2 - 1} - \frac{ed}{e^2 - 1} = a(e - 1).$$

Desenvolvendo algebricamente a última equação obtemos

$$-\frac{c^2}{\varepsilon} = -a(1 - e^2) \Rightarrow \varepsilon a(1 - e^2) = c^2,$$

donde $ed = -c^2/\varepsilon$ por comparação (1.26) com a equação polar das cônicas. Assim podemos resumir os casos $e < 1$ e $e > 1$ numa única equação, a saber, $a|1 - e^2| = -\frac{c^2}{\varepsilon}$ e (2) está provado. O último item é consequência direta dos dois anteriores pois,

$$\varepsilon^2(e^2 - 1) = 2hc^2 \Rightarrow \varepsilon^2|1 - e^2| = 2|h|c^2 \Rightarrow \varepsilon^2 \left(-\frac{c^2}{\varepsilon a} \right) = 2|h|c^2$$

donde segue o resultado. □

A última proposição é muito importante uma vez que ela mostra relações entre as integrais primeiras do movimento. Se soubermos o valor de c o item (2) nos diz o valor do semieixo da elipse (ou hipérbole) em função da excentricidade, já o item (3) nos dá o valor de a em função da energia total. Por fim o item (1) nos revela o tipo de cônica se conhecemos a energia total e vice-versa, isto é:

- $h > 0 \iff e > 1$, (hipérbole);
- $h = 0 \iff e = 1$, (parábola);
- $h < 0 \iff e < 1$, (elipse);
- e se $e = 0 \Rightarrow h = -\varepsilon^2/2c^2 = -\frac{K^2/\mu^2}{2L^2/\mu^2} = -\frac{1}{2}\frac{K^2}{L^2} \Rightarrow \mu h = -\frac{1}{2}\frac{\mu K^2}{L^2} = E_m$ o menor valor que a energia total pode assumir de acordo com o discutido na subseção 1.2.1.

Proposição 3.

a) Se $h = 0 \Rightarrow v^2 = -\frac{2\varepsilon}{r}$;

b) Se $h > 0 \Rightarrow v^2 = -\varepsilon \left(\frac{2}{r} + \frac{1}{a} \right)$;

c) Se $E_m/\mu < h < 0 \Rightarrow v^2 = -\varepsilon \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)$;

d) Se $h = E_m/\mu \Rightarrow v^2 = -\frac{\varepsilon}{a}$, sendo "a" o raio da órbita circular.

Demonstração. Basta usar o item (i) do Teorema 2 para obter $v^2 = 2(h - \varepsilon/r)$. Se $h = 0$ segue o resultado. Para $h > 0$ segue da proposição 2 que $h = |h| = -\frac{\varepsilon}{2a}$, e o resultado é válido. Se $E_m/\mu < h < 0 \Rightarrow h = -|h| = \frac{\varepsilon}{2a}$, logo o resultado é verdadeiro. Se $h = E_m/\mu = -\frac{1}{2}\frac{\varepsilon^2}{c^2}$ estamos no caso de trajetória circular ($e=0$) de raio $r = r_0$ (ver proposição 1, item (iii) e final da seção anterior), e aplicando o item (2) da proposição 2 temos que $r = a$. Daí substituindo em $v^2 = -\varepsilon\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right)$ segue o resultado. Estamos considerando a trajetória circular como uma caso particular da órbita elíptica.

□

Vejamos agora o comportamento da partícula em cada órbita possível quando $r \rightarrow \infty$:

- Na órbita parabólica ($h = 0$) $v \rightarrow 0$ ou seja, a partícula escapa com velocidade nula;
- Na órbita hiperbólica ($h > 0$) $v \rightarrow \sqrt{-\frac{\varepsilon}{a}}$ ou seja, a partícula escapa com velocidade positiva;
- Na órbita elíptica ou circular ($E_m \leq h < 0$) vemos que a partícula não escapa, isto é, r não tende ao infinito, ela oscila entre o pericentro e o apocentro da órbita, os quais coincidem no caso circular.

As proposições apresentadas nesta seção revelam as características do movimento da partícula de massa (reduzida) μ : o tipo de trajetória percorrida, as relações entre as integrais primeiras do movimento (proposição 2), e o caráter cinemático do movimento, o qual é obtido através da análise da velocidade de escape em cada caso possível, conforme o parágrafo anterior. As equações (1.13a) e (1.13b) nos mostram que esses fatores descrevem de fato o movimento dos dois corpos no problema, já que o vetor \vec{r} nestas equações é o vetor posição da partícula de massa μ e sua norma é dada por (1.26).

Apesar de todos os fatos obtidos serem mostrados analiticamente, a partir de alguma teoria da Física e/ou Matemática, a maneira com a qual informações a respeito do movimento dos astros eram adquiridas no início da Astronomia consistia na observação direta dos mesmos. Lembramos que a História confirma que civilizações da antiguidade, como por exemplo os babilônicos e os egípcios, criaram calendários lunares, e souberam da existência das quatro estações do ano por meio desta prática. Foi com base no registro de informações detalhadas obtidas por este método após anos de pesquisa que Johannes Kepler, astrônomo e matemático alemão, deduziu que o movimento dos planetas em nosso sistema solar possui trajetória elíptica, dentre outros resultados, os quais são postulados como as três leis de Kepler. Finalizamos esta seção provando estas leis na proposição a

seguir. O fato de ser possível demonstrar tais leis usando a teoria desenvolvida evidencia a eficácia da mecânica newtoniana na descrição de fenômenos físicos envolvendo corpos de massas muito grandes.

Proposição 4. (Leis de Kepler): *O movimento dos planetas do sistema solar é de tal forma que valem as seguintes leis, descobertas por Kepler:*

- (I) *Lei das Órbitas:* os planetas percorrem órbitas elípticas em torno do Sol que é um dos focos da órbita;
- (II) *Lei das Áreas:* o vetor posição unindo qualquer planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais;
- (III) *Lei dos Períodos (ou Lei Harmônica):* o quadrado do período de revolução de qualquer planeta é proporcional ao cubo do semieixo maior da órbita elíptica.

Demonstração. A lei das órbitas é consequência direta de (1.24), já que a partir desta equação foi possível obter (1.26), equação que revela os tipos possíveis de trajetórias para uma partícula submetida à ação de um campo de força central inversamente proporcional ao quadrado da distância. Portanto, as órbitas elípticas dos planetas são um caso particular de (1.26). Como o Sol atrai os demais planetas do sistema devido a sua grande massa, ele é a origem da força gravitacional, a qual é central, assim concluímos que o Sol constitui um dos focos da elipse, já que uma propriedade de (1.26) é a origem ser foco da cônica (ver apêndice). Por outro lado, o Sol e qualquer outro planeta formam um sistema cujo centro de massa está muito próximo do Sol, de acordo com (1.9), daí é uma boa aproximação tomar o Sol como origem.

Quanto à lei das áreas, sabemos do cálculo que a taxa de variação temporal da área de $r = f(\theta(t))$ (em coordenadas polares) é dada por

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}r^2\dot{\theta} = \frac{1}{2}c \equiv cte \Rightarrow \int_0^t \dot{A}dt = \int_0^t \frac{c}{2}dt$$

portanto, $A(t) = \frac{1}{2}ct$, donde segue o resultado. É interessante perceber que a lei das áreas depende somente da conservação do momento angular \vec{c} isto é, ela é característica de qualquer campo de força central $\vec{F} = f(r)\hat{r}$.

Para concluir, seja T o tempo de revolução da órbita elíptica. Da lei das áreas segue $\pi ab = A(T) = \frac{1}{2}cT$ onde a, b são os semieixos maior e menor da elipse. Assim,

$$4\pi^2 a^2 b^2 = c^2 T^2 \Rightarrow 4\pi^2 a^4 (1 - e^2) = c^2 T^2 \Rightarrow 4\pi^2 a^3 \frac{1 - e^2}{e} = c^2 T^2$$

já que $b^2 = a^2(1 - e^2)$ e vale o item (2) da proposição 2. Portanto, a lei dos períodos fica

$$T^2 = \beta a^3 \tag{1.27}$$

onde $\beta = -4\pi^2/\varepsilon$. Podemos reescrever (1.27) como

$$\frac{T_1^2}{a_1^3} = \frac{T_2^2}{a_2^3}$$

sendo T_1, T_2 os períodos de dois planetas. É por isso que a lei dos períodos também é chamada de lei Harmônica.

□

1.4 O Problema de dois corpos via constantes de integração

Apesar de toda discussão feita até agora, ainda não abordamos o problema de encontrar uma solução explícita para (1.24) levando em conta as órbitas possíveis. Este é o tema da próxima seção. Nosso objetivo aqui é mostrar que podemos descobrir as trajetórias possíveis de (1.24) de uma maneira alternativa, a partir de resultados mostrados na seção anterior, a saber, o Teorema 2 e o item (2) da proposição 1, o qual nos informa que as trajetórias ocorrem num plano passando pela origem (Sol, se pensarmos em termos de sistema solar). Considere o plano passando pela origem sendo o plano xy . De (1.24) obtemos que

$$\ddot{\vec{r}} = \frac{\varepsilon}{r^2} \hat{r} = \frac{\varepsilon}{r^3} \vec{r} \Rightarrow \begin{cases} \ddot{x} = \frac{\varepsilon}{r^3} x \\ \ddot{y} = \frac{\varepsilon}{r^3} y \end{cases}$$

donde segue

$$x\ddot{y} - y\ddot{x} = \frac{\varepsilon}{r^3} yx - \frac{\varepsilon}{r^3} xy = 0 \Rightarrow \int (x\ddot{y} - y\ddot{x}) dt = \int 0 dt = c_1$$

e então obtemos

$$x\dot{y} - y\dot{x} = c_1 \Rightarrow r^2\dot{\theta} = c_1, \quad (1.28)$$

onde a última igualdade foi possível através da mudança $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$. Ainda trabalhando com o sistema acima tem-se

$$\begin{aligned} 2\dot{x}\ddot{x} + 2\dot{y}\ddot{y} &= 2\dot{x}\frac{\varepsilon}{r^3}x + 2\dot{y}\frac{\varepsilon}{r^3}y \\ &= 2\frac{\varepsilon}{r^3}(x\dot{x} + y\dot{y}) \\ &= 2\frac{\varepsilon}{r^2}\dot{r}. \end{aligned}$$

Assim, integrando a equação acima

$$\int (2\dot{x}\ddot{x} + 2\dot{y}\ddot{y}) dt = \int 2\frac{\varepsilon}{r^2}\dot{r} dt = \int 2\frac{\varepsilon}{r^2} dr \Rightarrow \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = -2\frac{\varepsilon}{r} + c_2$$

que equivale, usando $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, a

$$\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 = -2\frac{\varepsilon}{r} + c_2. \quad (1.29)$$

Da regra da cadeia e por (1.28) segue

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{dr}{d\theta} \frac{c_1}{r^2}$$

e podemos reescrever (1.29) como

$$\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 \left[\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 + r^2 \right] = -2\frac{\varepsilon}{r} + c_2 \Rightarrow \frac{c_1^2}{r^4} \left[\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 + r^2 \right] = -2\frac{\varepsilon}{r} + c_2,$$

donde tem-se

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{c_1} \sqrt{-2\varepsilon r + c_2 r^2 - c_1^2} \Rightarrow d\theta = \frac{c_1 dr}{r \sqrt{-2\varepsilon r + c_2 r^2 - c_1^2}}$$

que após manipulações algébricas podem ser reescritas como

$$d\theta = \frac{-d(c_1/r)}{\sqrt{c_2 + \frac{\varepsilon^2}{c_1^2} - \left(-\frac{\varepsilon}{c_1} - \frac{c_1}{r}\right)^2}}.$$

Nossa tarefa agora é resolver esta equação. Para isso sejam $B^2 = c_2 + \frac{\varepsilon^2}{c_1^2}$ e $-s = -\frac{\varepsilon}{c_1} - \frac{c_1}{r}$ de modo que

$$d\theta = \frac{-ds}{\sqrt{B^2 - s^2}} \Rightarrow \theta = \int \frac{-ds}{\sqrt{B^2 - s^2}} = \arccos\left(\frac{s}{B}\right) + c_3$$

e portanto

$$s = B \cos(\theta - c_3) \Rightarrow \frac{\varepsilon}{c_1} + \frac{c_1}{r} = \sqrt{c_2 + \frac{\varepsilon^2}{c_1^2}} \cos(\theta - c_3).$$

Resolvendo a última equação em r , obtemos que

$$r = \frac{c_1}{-\frac{\varepsilon}{c_1} + \sqrt{c_2 + \frac{\varepsilon^2}{c_1^2}} \cos(\theta - c_3)}.$$

Desta maneira, concluímos mais uma vez que a trajetória de uma partícula sob ação de um campo de força central diretamente proporcional ao inverso do quadrado da distância é uma seção cônica. O procedimento feito para encontrar a equação acima, a qual depende das constantes de integração c_1, c_2, c_3 , é mais direto do que aqueles vistos anteriormente, pois só foi preciso considerar o movimento num plano, conforme o item (ii) do Teorema 1. Na seção 1.2 foram usadas a conservação da energia e do momento angular, enquanto que na seção 1.3 também foi usado o vetor \vec{e}' , para obter respectivamente (1.17)

e (1.26). Fatorando um termo na raiz quadrada obtemos

$$r = \frac{-c_1^2/\varepsilon}{1 + \sqrt{\frac{c_1^2 c_2}{\varepsilon^2} + 1} \cos(\theta - c_3)} \quad (1.30)$$

e comparando com $r = \frac{ed}{1+e \cos(\theta-\phi)}$ temos que

$$e^2 = \frac{c_1^2 c_2}{\varepsilon^2} + 1 \Rightarrow c_2 = \frac{\varepsilon(1 - e^2)}{ed}; \quad (1.31a)$$

$$ed = -c_1^2/\varepsilon \Rightarrow c_1 = \sqrt{-\varepsilon ed}; \quad (1.31b)$$

$$\phi = c_3 - \pi, \quad (1.31c)$$

onde a última equação segue do fato que $\cos(\theta - \phi) = \cos(\theta - c_3)$. Estas fórmulas são suficientes para caracterizar as órbitas possíveis em termos das constantes de integração, que dependem das condições iniciais do problema.

Por fim, apresentamos uma expressão para o tempo T de passagem pelo pericentro. Combinando a lei das áreas com (1.28) e sendo $A(T) = A_0$ tem-se

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}c_1 \Rightarrow T = \frac{2A_0 - c_4}{c_1}. \quad (1.32)$$

1.5 Órbitas elíptica, hiperbólica e parabólica

Analisamos agora a possibilidade de obter uma solução explícita para (1.24), isto é, encontrar uma dependência funcional explícita para $\vec{r}(t)$. Embora já saibamos o suficiente sobre o problema de dois corpos, é construtivo e desejável achar tal dependência, se houver, afinal toda a análise realizada até este momento teve como foco principal encontrar equações como (1.26) de diferentes maneiras. Sendo assim, discutimos detalhadamente cada uma das órbitas elíptica, hiperbólica e parabólica do problema de dois corpos.

1.5.1 Órbita elíptica

Seja $r = \frac{ed}{1+e\cos(\theta-\phi)}$ onde $e < 1$ e $\theta - \phi = \alpha$ é uma quantidade angular chamada *anomalia verdadeira*. Como $\dot{\theta} = \dot{\alpha}$, $ed = a(1 - e^2)$ segue de (1.31a) e (1.31b) que (1.28) e (1.29) ficam sendo respectivamente

$$r^2 \dot{\alpha} = \sqrt{-\varepsilon a(1 - e^2)} \Rightarrow \dot{\alpha} = \frac{\sqrt{-\varepsilon a(1 - e^2)}}{r^2}$$

$$\dot{r}^2 + r^2 \dot{\alpha}^2 = -\varepsilon \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)$$

e substituindo $\dot{\alpha}$ na última equação temos

$$\dot{r}^2 - \frac{\varepsilon a(1 - e^2)}{r^2} = -\varepsilon \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right). \quad (1.33)$$

Consideremos agora o deslocamento angular médio da partícula em sua órbita durante uma volta. Seja n tal deslocamento, então

$$n = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow n = \frac{\sqrt{-\varepsilon}}{a^{3/2}} \Rightarrow -\varepsilon = n^2 a^3.$$

Daí, (1.33) fica descrita por

$$\dot{r}^2 + \frac{n^2 a^4(1 - e^2)}{r^2} = n^2 a^3 \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right) \Rightarrow \dot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{na}{r} \sqrt{a^2 e^2 - (a - r)^2}.$$

Donde obtemos

$$n dt = \frac{r}{a} \frac{dr}{\sqrt{a^2 e^2 - (a - r)^2}}.$$

Fazendo a mudança de variável: $a - r = ae \cos E$ segue que

$$\begin{cases} dr = ae \sin E dE \\ r = a(1 - e \cos E) \end{cases} \Rightarrow n dt = (1 - e \cos E) dE$$

que integrando desde o instante T de passagem pelo pericentro até um instante qualquer

$$\int_T^t n dt = \int_0^E (1 - e \cos E) dE \Rightarrow n(t - T) = E + e \sin E, \quad (1.34)$$

nos dá a equação de Kepler, onde E é chamado *anomalia excêntrica* e a quantidade $n(t - T) = M$, denominada *anomalia média*, corresponde ao ângulo descrito pelo vetor \vec{r} caso seu movimento angular seja uniforme. Portanto,

$$M = E + e \sin E.$$

Caso seja dada a diferença $(t - T)$ obtemos o valor de M através de $n = \frac{\sqrt{-\epsilon}}{a^{3/2}}$, onde a pode ser encontrado usando a proposição 2, se conhecemos a excentricidade ou a energia total. Assim, determina-se E , resolvendo a equação de Kepler, porém, o estudo de suas soluções não será abordado aqui. Por fim encontra-se r usando mudança de variáveis citada e α por meio da equação polar da elipse.

Embora a mudança de variável utilizada tenha sido introduzida como mecanismo para obter (1.34), existe uma interpretação geométrica para anomalia excêntrica, em $a - r = ae \cos E$, a qual permite esclarecer os limites de integração usados para obter (1.34). Seja E a elipse circunscrita na circunferência C conforme a fig. 1.7, onde a distância focal é dado por c , os pontos de E são denotados por (x_e, y_e) e os de C , por (x_c, y_c) . Vemos que $x_e = x_c$ e sabemos que C tem como equação $x_c^2 + y_c^2 = a^2$ enquanto E é descrita por

$$\frac{x_e^2}{a^2} + \frac{y_e^2}{b^2} = 1.$$

Assim tem-se

$$y_e^2 = b^2 \left(1 - \frac{x_c^2}{a^2} \right) = b^2 \left[1 - \frac{(a^2 - y_c^2)}{a^2} \right] = \frac{b^2}{a^2} y_c^2.$$

Por outro lado, lembrando que $x_c = a \cos E$, $y_c = a \sin E$, $c = ea$, e $b^2 = a^2(1 - e^2)$, o Teorema de Pitágoras nos dá

$$r^2 = y_e^2 + (c - x_c)^2 = \frac{b^2}{a^2} y_c^2 + (c - x_c)^2 = \frac{a^2(1 - e^2)}{a^2} a^2 \sin^2 E + (ea - a \cos E)^2 \Rightarrow r = a(1 - e \cos E)$$

e vemos que o instante T corresponde a $E = 0$.

Para terminar a discussão, apresentamos na proposição abaixo uma equação bastante útil, pois caso conheçamos ou a anomalia excêntrica ou a anomalia verdadeira

Figura 1.7: Interpretação geométrica da Anomalia Exêntrica.

ganhamos o outro. Caso saibamos de antemão ou valor de a (semieixo maior da órbita) ou h podemos usar a proposição 2 para obter o outro, uma vez que $\|\vec{c}\|$ é encontrado por meio das condições iniciais do problema e a excentricidade pode ser obtida por (1.20) ou usando as relações na proposição 2. Desta forma, a órbita elíptica fica caracterizada em termos do t através da equação de Kepler.

Proposição 5. *Para órbitas elípticas, vale a equação*

$$\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan\left(\frac{E}{2}\right) \quad (1.35)$$

Demonstração. : Sabemos que

$$a(1 - e \cos E) = r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \alpha} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{\cos E - e}{1 - e \cos E}.$$

Assim,

$$\begin{cases} 1 + \cos \alpha = \frac{(1-e)(1+\cos E)}{1-e \cos E} \\ 1 - \cos \alpha = \frac{(1+e)(1-\cos E)}{1-e \cos E} \end{cases} \Rightarrow \frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{(1+e)(1-\cos E)}{(1-e)(1+\cos E)}$$

e lembrando as identidades trigonométricas $\cos^2 \theta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta)$ e $\sin^2 \theta = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta)$ temos que

$$\frac{2 \sin^2(\alpha/2)}{2 \cos^2(\alpha/2)} = \frac{1+e}{1-e} \frac{2 \sin^2(E/2)}{2 \cos^2(E/2)},$$

donde, após efetuar raiz quadrada, segue o resultado.

□

1.5.2 Órbita hiperbólica

Seja $r = \frac{ed}{1+e \cos(\theta-\phi)} = \frac{a(e^2-1)}{1+e \cos(\theta-\phi)}$ onde $e > 1$ e $\theta - \phi = \alpha \Rightarrow \dot{\theta} = \dot{\alpha}$. Procedendo analogamente ao caso elíptico tem-se

$$\dot{r}^2 - \frac{\varepsilon a(e^2-1)}{r^2} = -\varepsilon \left(\frac{2}{r} + \frac{1}{a} \right) \Rightarrow \dot{r}^2 = -\varepsilon \left[\left(\frac{2}{r} + \frac{1}{a} \right) - \frac{a(e^2-1)}{r^2} \right]$$

que desenvolvendo fica

$$\dot{r}^2 = -\frac{\varepsilon}{r^2 a} [(r+a)^2 - a^2 e^2] \Rightarrow r a^{1/2} \dot{r} = \sqrt{-\varepsilon} \sqrt{(r+a)^2 - a^2 e^2}$$

que pode ser reescrita na forma

$$a\gamma dt = \frac{r dr}{\sqrt{(r+a)^2 - a^2 e^2}}$$

onde $\gamma = \frac{\sqrt{-\varepsilon}}{a^{3/2}}$. Agora fazendo a mudança de variável $a+r = ae \cosh F$ temos que $r = a(e \cosh F - 1)$ e $dr = ae \sinh F dF$, e substituindo na equação acima, obtemos

$$a\gamma dt = \frac{a(e \cosh F - 1)ae \sinh F dF}{\sqrt{(ae \cosh F)^2 - a^2 e^2}} = \frac{a^2 e(e \cosh F - 1) \sinh F dF}{ae \sqrt{\cosh^2 F - 1}}$$

e conseqüentemente

$$\gamma dt = (e \cosh F - 1) dF \Rightarrow \gamma \int_T^t dt = \int_0^F (e \cosh F - 1) dF.$$

Portanto

$$\gamma(t-T) = e \sinh F - F. \quad (1.36)$$

A semelhança entre (1.36) e a equação de Kepler é evidente, sendo que F é um parâmetro análogo à anomalia excêntrica. Embora ela nos dê o valor de t quando F é conhecido, o problema inverso, quando $(t-T)$ é dado, é mais difícil. Uma maneira de tratar (1.36) é obter uma aproximação para F via processos gráficos e acurá-la por correção diferencial. É fácil ver que F é a abscissa do ponto de intersecção entre o gráfico de $y = \sinh F$ e a reta $y = \frac{1}{e}(F+Z)$, onde $Z = \gamma(t-T)$. Também há uma fórmula análoga a (1.35), a saber

$$\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{1+e}{e-1}} \tanh\left(\frac{F}{2}\right) \quad (1.37)$$

cuja demonstração é similar a de (1.35), mas deve-se usar as identidades $\cosh t - 1 =$

$2 \sinh^2(t/2)$, $\cosh t + 1 = 2 \cosh^2(t/2)$. E assim fica caracterizada a órbita hiperbólica.

1.5.3 Órbita parabólica

Seja $r = \frac{ed}{1+e \cos(\theta-\phi)}$ onde $e = 1$ e $\theta - \phi = \alpha$. Assim, a distância pericêntrica, que neste caso descreve a distância entre o vértice da parábola e a origem, é dada por

$$r = \frac{d}{1 + \cos 0} \Rightarrow r = \frac{d}{2}.$$

Denotando a distâncias pericêntrica por q , tem-se $2q = d$, onde d denota a distância entre a reta diretriz e a origem. Com isso, usando a identidade $\cos^2 \theta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta)$, podemos escrever a equação da parábola da forma

$$r = \frac{q}{\frac{1}{2}(1 + \cos \alpha)} \Rightarrow r = q \sec^2(\alpha/2).$$

Queremos encontrar uma maneira de relacionar o tempo t com a posição r , mas veremos que a órbita parabólica é um problema mais fácil de abordar, pois não é necessário introduzir parâmetros, (ângulos E , F) como fizemos para o caso elíptico e o hiperbólico. De (1.28) e (1.31b) temos $r^2 \dot{\alpha} = \sqrt{-\varepsilon d}$, pois $\dot{\theta} = \dot{\alpha}$, e substituindo a equação acima obtemos

$$q^2 \sec^4(\alpha/2) \dot{\alpha} = \sqrt{-\varepsilon 2q} \Rightarrow \frac{\sqrt{-2\varepsilon}}{q^{3/2}} dt = [\sec^2(\alpha/2) + \sec^2(\alpha/2) \tan^2(\alpha/2)] d\alpha.$$

Integrando, segue

$$\frac{\sqrt{-2\varepsilon}}{q^{3/2}} \int_T^t dt = \int_0^\alpha [\sec^2(\alpha/2) + \sec^2(\alpha/2) \tan^2(\alpha/2)] d\alpha$$

portanto

$$\frac{2\sqrt{-\varepsilon}}{\sqrt{2}q^{3/2}}(t - T) = 2 \tan(\alpha/2) + \frac{2}{3} \tan^3(\alpha/2).$$

Agora, para $(t - T)$ fixo definimos $Y(\alpha)$

$$Y(\alpha) = \frac{1}{3} \tan^3(\alpha/2) + \tan(\alpha/2) - \frac{\sqrt{-\varepsilon}}{\sqrt{2}q^{3/2}}(t - T) \quad (1.38)$$

e segue que

$$\frac{dY}{d\alpha} = \frac{1}{2} \sec^4(\alpha/2) \geq 0, \quad \forall \alpha \in \mathbf{R}.$$

Vale destacar que existe ao menos uma raiz real para o polinômio cúbico $Y(\alpha)$, porém a condição acima ($Y(\alpha)$ é crescente) nos garante a existência de uma única raiz real de $Y(\alpha)$ para qualquer valor de t . Desta forma (1.38) está bem definida e obtemos r indiretamente em termos do tempo usando $r = q \sec^2(\alpha/2)$.

Capítulo 2

Formalismo hamiltoniano e o problema de dois corpos

Neste capítulo o problema de dois corpos é tratado por meio do formalismo hamiltoniano, isto é, em termos de equações de Hamilton. Verificaremos a vantagem desta abordagem em relação ao processo feito no capítulo anterior para descobrir os tipos de órbitas possíveis, embora seja indispensável familiarizar-se com alguma teoria para uma melhor compreensão do formalismo hamiltoniano. Apresentamos aqui apenas o mínimo necessário para atacar o problema de dois corpos. Entretanto, caso seja de interesse do leitor, introduzimos a teoria básica para deduzir tal formalismo na última seção do capítulo.

2.1 Sistemas hamiltonianos e o problema de dois corpos

Definição 1. *Um sistema de equações diferenciais ordinárias de 1ª ordem é chamado sistema hamiltoniano se tiver a forma abaixo:*

$$\dot{\vec{q}} = \frac{\partial H}{\partial \vec{p}} \quad (2.1)$$

$$\dot{\vec{p}} = -\frac{\partial H}{\partial \vec{q}} \quad (2.2)$$

onde $\vec{q} = (q_1, \dots, q_n)$, $\vec{p} = (p_1, \dots, p_n)$ e $H = H(\vec{q}, \vec{p}, t)$ é uma função escalar dos vetores \vec{q} , \vec{p} e do tempo t . As equações do sistema acima são denominadas equações de Hamilton, enquanto que os vetores $\vec{q} = (q_1, \dots, q_n)$, $\vec{p} = (p_1, \dots, p_n)$ denotam respectivamente as coordenadas generalizadas e os momentos generalizados do sistema.

Definição 2. A função $H = H(\vec{q}, \vec{p}, t)$ nas equações (2.1) e (2.2) é denominada função hamiltoniana.

Pode ser mostrado que a dinâmica de todo sistema de P partículas no qual os vetores posição das mesmas podem ser expressos como $\vec{r}_i = \vec{r}_i(q_1, \dots, q_n, t)$ onde $q_j = q_j(t)$, $j = 1, \dots, n$, são coordenadas generalizadas (independentes), é descrita por um sistema de equações como (2.1) e (2.2), ou seja, o movimento das partículas obedece as equações de Hamilton. Além disso, veremos ainda no fim do capítulo que se $\vec{r}_i = \vec{r}_i(q_1, \dots, q_n, t)$ então a função $H = H(\vec{q}, \vec{p}, t)$ corresponde à energia total do sistema de partículas.

No capítulo anterior, havíamos reduzido o problema de dois corpos a um problema de força central para uma única partícula de massa μ e vimos que a trajetória desta partícula encontra-se num plano ortogonal ao vetor momento angular. Isto nos motivou a usar coordenadas polares (r, θ) para tratar o problema, de modo que a energia total do sistema é dada por (ver 1.14)

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2} \left(\mu \dot{r}^2 + \frac{L^2}{\mu r^2} \right) + \frac{K}{r} \\ &= \frac{1}{2\mu} \left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} \right) + \frac{K}{r} \end{aligned}$$

onde definimos $p_r \equiv \mu \dot{r}$ e $p_\theta \equiv \mu r^2 \dot{\theta}$. As quantidades p_r e p_θ são ditas momentos generalizados correspondentes a cada coordenada generalizada $(r$ e $\theta)$.

O fato é que para o problema de dois corpos a função hamiltoniana corresponde à energia total do sistema, uma vez que as coordenadas polares, as quais são independentes, desempenham os papéis das coordenadas generalizadas. Portanto podemos usar as equações de Hamilton para resolver o problema de dois corpos. Assim, obtemos a função hamiltoniana do problema de dois corpos em coordenadas polares:

$$H = H(r, \theta, p_r, p_\theta) = \frac{1}{2\mu} \left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} \right) + \frac{K}{r}. \quad (2.3)$$

É importante destacar que a função hamiltoniana em (2.3) é constante, isto é, ela é uma integral primeira do problema. A justificativa disto está no fato de H não depender explicitamente do tempo, conforme será mostrado seção seguinte. Por hora, admitindo que a energia total é conservada (pois o sistema físico em questão é conservativo) temos que H é constante.

As equações de movimento associadas à função hamiltoniana (2.3) são:

$$\dot{r} = \frac{\partial H}{\partial p_r} = \frac{p_r}{\mu} \quad (2.4)$$

$$\dot{p}_r = -\frac{\partial H}{\partial r} = \frac{p_\theta^2}{\mu r^3} + \frac{K}{r^2} \quad (2.5)$$

$$\dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial p_\theta} = \frac{p_\theta}{\mu r^2} \quad (2.6)$$

$$\dot{p}_\theta = -\frac{\partial H}{\partial \theta} = 0. \quad (2.7)$$

O grau de liberdade deste sistema de equações diferenciais pode ser reduzido, já que por (2.7) p_θ é constante, e portanto podemos resolver $\theta(t) = \int_0^t \frac{p_\theta}{\mu r^2}$ quando $r(t)$ for obtida. Desta forma, o sistema acima se reduz às equações:

$$\dot{r} = \frac{p_r}{\mu} \quad ; \quad \dot{p}_r = \frac{p_\theta^2}{\mu r^3} + \frac{K}{r^2}.$$

Podemos obter \dot{p}_r e p_θ usando (2.4) e (2.6) para em seguida substituir em (2.5), o nos dá

$$\mu(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = \frac{K}{r^2}$$

que é idêntica a equação (1.1a) pois já vimos anteriormente que $f(r) = K/r^2$ (comparar (1.10) com (1.24)) e aqui $m = \mu$.

Desta forma, o que acabamos de fazer foi obter uma das componentes, em coordenadas polares, da 2ª lei de Newton sem ter de calculá-la diretamente. Além disso, concluímos facilmente que o momento angular é uma integral primeira do problema pois vale (2.6) $p_\theta = \mu r^2 \dot{\theta} = L$. Em seguida obtém-se a equação abaixo fazendo $r = 1/u$ na equação anterior, de maneira semelhante ao que foi feito na subseção 1.2.1 quando encontramos (1.15):

$$\frac{du}{d\theta} + u = -\frac{\mu K^2}{p_\theta^2}.$$

Sabemos também que a solução desta equação diferencial é, conforme (1.17) (e fazendo $\phi = 0$)

$$r = \frac{-p_\theta^2/\mu K}{1 + [-Ap_\theta^2/\mu K] \cos \theta}$$

equação que descreve as seções cônicas em coordenadas polares.

Em vez de obter o valor de A como fizemos antes, procuremos os valores possíveis para r através do retrato de fase da equação envolvendo a função H para verificar que valores de H correspondem as órbitas elípticas, parabólicas e hiperbólicas. Ou seja, iremos

estudar as órbitas possíveis através do sistema \dot{r}, r . Para isto, inicialmente escrevemos

$$H = \frac{1}{2} \left(\mu \dot{r}^2 + \frac{L^2}{\mu r^2} \right) + \frac{K}{r} = \frac{\mu \dot{r}^2}{2} + V_{ef}(r)$$

ver (1.14). Esta expressão pode ser reescrita como

$$\dot{r} = \pm \sqrt{H - V_{ef}(r)} \sqrt{2/\mu}. \quad (2.8)$$

Consideremos a função $g(r) = H - V_{ef}(r)$ e seja $f(r) = \pm \sqrt{g}$. Apesar de os gráficos de tais funções serem a priori diferentes, o domínio de $f, D(f)$ corresponde à parte positiva de g . Queremos construir o gráfico de f pois a partir dele construiremos o retrato de fase para a função hamiltoniana do problema de dois corpos. Para isto, trabalharemos com base na função g a fim de descobrir os valores possíveis para r que satisfazem a equação similar a (1.17) citada no penúltimo parágrafo. Vê-se também que o fator $\sqrt{2/\mu}$ não interfere no domínio de (2.8).

Do gráfico do potencial efetivo, $V_{ef}(r)$, (ver página 17) obtém-se, após reflexão pelo eixo das abscissas, o gráfico de $-V_{ef}(r)$. Vemos que o gráfico de g consiste apenas numa translação (para cima ou para baixo) do gráfico de $-V_{ef}(r)$, conforme $H > 0$ ou $H < 0$ depois descartamos a parte negativa de cada caso, já que $D(f)$ é a parte positiva de g , para obter o retrato de fase do problema de dois corpos. A rigor, como desejamos obter o gráfico de $\pm \sqrt{g}$, após aplicar raiz quadrada na parte positiva de g devemos refletir o resultado pelo eixo das abscissas, porém a similaridade entre os gráficos de g e $\pm \sqrt{g}$ nos motiva a proceder sobre g .

Figura 2.1: Retrato de fase do problema de dois corpos.

Não é difícil perceber que as extremidades direitas da figura acima, para valores de $H < 0$, irão se cruzar para algum valor de r suficientemente grande de modo que para valores negativos de H os valores de r que satisfazem (2.8) estão sempre entre dois valores, um mínimo e um máximo. Constata-se também que o menor valor negativo possível para H é $H = V_{ef}(r_0) = \min V_{ef}(r)$, isto é, r_0 é tal que $V'_{ef}(r_0) = 0$, uma vez que se isto acontece tem-se o ponto $(r_0, 0)$ no retrato de fase, logo $\dot{r} = 0$. Portanto, para $V_{ef}(r_0) \leq H < 0$ os valores possíveis de r estão limitados. Já que a única órbita cônica na qual este comportamento faz sentido é a elíptica, daí

$$V_{ef}(r_0) \leq H < 0 \Rightarrow 0 \leq e < 1 \text{ (elipse)}$$

sendo que $e = 0$ corresponde à órbita circular, que ocorre quando $H = V_{ef}(r_0)$. Vale destacar que para $H < 0$ podemos encontrar os valores limites de r (pontos de retorno) como fizemos anteriormente para obter (1.23a) e (1.23b).

Ao considerar valores de H tais que $H > 0$ vê-se que as curvas no retrato de fase tendem para um valor não nulo de \dot{r} quando $r \rightarrow \infty$. Daí segue que a excentricidade é maior ou igual a 1, já que a partícula de massa μ está escapando, isto é, para valores positivos de H tem-se uma hipérbole ou uma parábola, mas mostrou-se no capítulo anterior que nestes casos a partícula escapa com $\dot{r} > 0$ e $\dot{r} = 0$ respectivamente. Logo,

$$H > 0 \Rightarrow e > 1 \text{ (hipérbole)}$$

$$H = 0 \Rightarrow e = 1 \text{ (parábola)}$$

pois para $H = 0$, $\dot{r} \rightarrow 0$ se $r \rightarrow \infty$.

Desta forma, a argumentação acima demonstra a proposição a seguir.

Proposição 6. *As trajetórias possíveis para as partículas no problema de dois corpos estão relacionadas com o valor da função hamiltoniana da seguinte forma:*

- *Se $H = 0$ então a trajetória das partículas é uma parábola e a velocidade de escape das mesmas é nula;*
- *Se $H > 0$ então a trajetória das partículas é uma hipérbole e a velocidade de escape das mesmas é positiva;*
- *Se $H < 0$ então a trajetória das partículas é uma elipse.*

Estes fatos foram obtidos anteriormente de maneira direta, mas trabalhosa, uma vez que a 2ª lei de Newton foi a principal ferramenta na resolução do problema de dois corpos. O que foi feito até aqui neste capítulo foi mostrar uma aplicação do uso do formalismo hamiltoniano, o qual equivale ao tratamento newtoniano da Mecânica Clássica, a fim de verificar as suas vantagens, sendo que a principal delas consiste no fato de se trabalhar apenas com grandezas escalares, e não vetoriais como faz a 2ª lei de Newton.

2.2 Uma introdução as equações de Hamilton

Embora existam outros métodos para deduzir as equações de Hamilton, estas serão aqui obtidas através das equações de Lagrange. Tais equações caracterizam um outro formalismo (Lagrangiano) equivalente ao de Newton para tratar fenômenos da Mecânica Clássica. Discutiremos brevemente tais equações.

Considere um sistema de P partículas cujas massas são denotadas por m_i e seja \vec{F}_i a força resultante atuante na i -ésima partícula. Suponha que a posição de cada partícula possa ser determinada em termos de n coordenadas generalizadas, as quais são independentes, e do tempo, ou seja,

$$\vec{r}_i = \vec{r}_i(q_1, \dots, q_n, t) \quad (2.9)$$

onde $i = 1, 2, \dots, P$, $q_j = q_j(t)$, $j = 1, 2, \dots, n$. Usando a 2ª lei de Newton, a força resultante atuando no sistema é

$$\sum_{i=1}^P m_i \ddot{\vec{r}}_i = \sum_{i=1}^P \vec{F}_i \quad (2.10)$$

e por (2.9)

$$\dot{\vec{r}}_i = \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_1} \dot{q}_1 + \dots + \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_n} \dot{q}_n + \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \quad (2.11a)$$

$$d\vec{r}_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} dq_j + \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} dt. \quad (2.11b)$$

Como $\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} = f(q_1, \dots, q_n, t)$ segue que

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial}{\partial q_k} \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right) \dot{q}_k + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right).$$

Mas supondo que

$$\frac{\partial}{\partial q_k} \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right) = \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k} \right) ; \quad \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right) = \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \right)$$

podemos escrever

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial}{\partial q_j} \left[\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \right] = \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \right),$$

de modo que por (2.11a) temos

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right) = \frac{\partial \dot{\vec{r}}_i}{\partial q_j}. \quad (2.12)$$

Agora calculemos o trabalho realizado sobre o sistema. Para isto, façamos o produto escalar de ambos os membros de (2.10) por $d\vec{r}_i$ ou seja,

$$\sum_{i=1}^P m_i \ddot{\vec{r}}_i \bullet d\vec{r}_i = \sum_{i=1}^P \vec{F}_i \bullet d\vec{r}_i$$

que após efetuar o produto interno, tendo em vista (2.11b), e trocar a ordem dos somatórios, se torna

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^P m_i \ddot{\vec{r}}_i \bullet \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} dq_j + \sum_{i=1}^P m_i \ddot{\vec{r}}_i \bullet \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} dt = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^P \vec{F}_i \bullet \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} dq_j + \sum_{i=1}^P \vec{F}_i \bullet \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} dt,$$

mas $\vec{F}_i = m_i \ddot{\vec{r}}_i$, logo podemos escrever

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^P m_i \ddot{\vec{r}}_i \bullet \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} dq_j = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^P \vec{F}_i \bullet \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} dq_j \quad (2.13)$$

Nossa meta agora é reescrever esta equação numa forma mais adequada. É útil observar que como (2.11a) implica em $\frac{\partial \dot{\vec{r}}_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j}$ e vale (2.12), podemos fazer o seguinte desenvolvimento:

$$m_i \ddot{\vec{r}}_i \bullet \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} dq_j = \left[\frac{d}{dt} \left(m_i \dot{\vec{r}}_i \bullet \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right) - m_i \dot{\vec{r}}_i \bullet \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right) \right] dq_j,$$

logo tem-se

$$\begin{aligned} m_i \ddot{\vec{r}}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} dq_j &= \left[\frac{d}{dt} \left(m_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\vec{r}}_i}{\partial \dot{q}_j} \right) - m_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\vec{r}}_i}{\partial q_j} \right] dq_j \\ &= \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \left(\frac{m_i}{2} \dot{\vec{r}}_i \cdot \dot{\vec{r}}_i \right) - \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\frac{m_i}{2} \dot{\vec{r}}_i \cdot \dot{\vec{r}}_i \right) \right] dq_j \end{aligned}$$

e substituindo em (2.13) temos

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^P \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \left(\frac{m_i}{2} \dot{\vec{r}}_i \cdot \dot{\vec{r}}_i \right) - \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\frac{m_i}{2} \dot{\vec{r}}_i \cdot \dot{\vec{r}}_i \right) \right] dq_j = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^P \vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} dq_j$$

⇕

$$\sum_{j=1}^n \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \left(\sum_{i=1}^P \frac{m_i}{2} \dot{\vec{r}}_i \cdot \dot{\vec{r}}_i \right) - \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\sum_{i=1}^P \frac{m_i}{2} \dot{\vec{r}}_i \cdot \dot{\vec{r}}_i \right) \right] dq_j = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^P \vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} dq_j$$

⇕

$$\sum_{j=1}^n \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} \right] dq_j = \sum_{j=1}^n Q_j dq_j$$

onde definimos $T = \sum_i \frac{m_i}{2} \dot{\vec{r}}_i \cdot \dot{\vec{r}}_i$, que é na verdade a energia cinética do sistema de partículas, e $Q_j = \sum_i \vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j}$, grandeza denominada força generalizada. E assim obtém-se uma forma alternativa para (2.13), a saber

$$\sum_{j=1}^n \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} - Q_j \right] dq_j = 0.$$

A independência dos dq_j 's (pois as coordenadas generalizadas são independentes por construção) nos permite concluir que a equação acima é válida se, e somente se,

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j \quad ; \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (2.14)$$

Estas equações são chamadas Equações de Lagrange, e são válidas apenas quando é possível obter um conjunto de coordenadas generalizadas independentes para descrever a posição das partículas, como no problema de dois corpos, onde as coordenadas polares correspondem as coordenadas generalizadas.

A situação de maior interesse ocorre quando $\vec{F}_i = -\nabla V$, $V = V(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_n, t)$, isto é, quando apenas forças conservativas atuam no sistema de partículas (como é o caso do problema de dois corpos). Neste caso, como $\vec{r}_i = \vec{r}_i(x_i(\vec{q}, t), y_i(\vec{q}, t), z_i(\vec{q}, t))$, onde $\vec{q} = (q_1, q_2, \dots, q_n)$ segue que

$$\vec{F}_i = (F_{i_x}, F_{i_y}, F_{i_z}) = - \left(\frac{\partial V}{\partial x_i}, \frac{\partial V}{\partial y_i}, \frac{\partial V}{\partial z_i} \right) \Rightarrow Q_j = \sum_{i=1}^P - \left(\frac{\partial V}{\partial x_i}, \frac{\partial V}{\partial y_i}, \frac{\partial V}{\partial z_i} \right) \cdot \left(\frac{\partial x_i}{\partial q_j}, \frac{\partial y_i}{\partial q_j}, \frac{\partial z_i}{\partial q_j} \right)$$

daí,

$$Q_j = - \frac{\partial V}{\partial q_j}.$$

Notemos também que $\frac{\partial V}{\partial \dot{q}_j} = 0$ pois o potencial não depende das velocidades generalizadas. Levando isto em consideração, é natural definir a seguinte função, dita Lagrangiana:

$$L = T - V \quad ; \quad L = L(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$$

onde T é a energia cinética do sistema de partículas, pois

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial(T - V)}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \quad e \quad \frac{\partial L}{\partial q_j} = \frac{\partial T}{\partial q_j} - \frac{\partial V}{\partial q_j}$$

donde podemos escrever (2.14) como

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0 \quad ; \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (2.15)$$

O conjunto de equações acima é de grande interesse pois todas as interações fundamentais da Física podem ser descritas através de (2.15) com a vantagem de trabalhar apenas com quantidades escalares. É importante destacar que as soluções de (2.15) descrevem a trajetória de um único ponto, cujo vetor posição é $\vec{q} = \vec{q} = (q_1, \dots, q_n)$ num espaço n-dimensional chamado espaço de configuração, porém não há garantia de que para cada um dos infinitos pontos desta trajetória exista somente uma única solução para o problema físico (em termos de \vec{r}), ou seja, um número infinito de soluções diferentes pode passar por cada ponto do espaço de configuração dependendo das velocidades neste ponto.

Sendo assim é mais viável considerar como variáveis a posição e velocidade para cada partícula em detrimento dos q_j 's uma vez que o estado de um sistema (mecânico) fica completamente determinado em termos destas quantidades, isto é, cada ponto do espaço formado por estas variáveis corresponde a um único estado do sistema e vice-versa, de modo que apenas uma solução para o problema (físico) passa por qualquer ponto deste

espaço. Esta situação acontece ao utilizarmos as equações de Hamilton, por isso faremos uma mudança de variáveis em (2.15) a fim de obtê-las. Antes disso porém façamos o seguinte desenvolvimento:

$$\sum_{j=1}^n \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} \right] \dot{q}_j = 0 \Leftrightarrow \sum_{j=1}^n \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j \right) - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j - \frac{\partial L}{\partial q_j} \dot{q}_j \right] = 0$$

que nos dá

$$\frac{dh}{dt} + \frac{\partial L}{\partial t} = 0 \quad (2.16)$$

ao definirmos $h = h(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$ por

$$h = \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j \right) - L$$

já que

$$L = L(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) \Rightarrow \frac{dL}{dt} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial L}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j + \frac{\partial L}{\partial t}.$$

Em geral, seja f é uma função de $n + m$ variáveis, i.e., $f = f(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m)$, tal que $\det \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y_i \partial y_j} \right) \neq 0$ e definamos $z_i = \frac{\partial f}{\partial y_i}$, $i = 1, \dots, m$. Pelo Teorema da Função Implícita (não o enunciaremos aqui) podemos obter $y_i = y_i(z_1, \dots, z_m)$. Pela construção da função de Lagrange vê-se que $\det \left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j} \right) \neq 0$ e definido

$$p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}$$

podemos fazer $\dot{q}_j = \dot{q}_j(p_1, \dots, p_n)$. Os p_j 's são ditos momentos generalizados. Assim, segue que $h \equiv H$, onde $H = H(\vec{q}, \vec{p}, t)$, função hamiltoniana ou hamiltoniano, é dado por:

$$H = \sum_{j=1}^n p_j \dot{q}_j - L. \quad (2.17)$$

Da função hamiltoniana acima e tendo em vista (2.15) obtém-se as equações a seguir, denominadas equações de Hamilton:

$$\dot{q}_j = \frac{\partial H}{\partial p_j} \quad (2.18a)$$

$$-\dot{p}_j = \frac{\partial H}{\partial q_j} \quad (2.18b)$$

onde $j = 1, \dots, n$. Vê-se então que tais equações formam um sistema de equações diferen-

ciais ordinárias de 1ª ordem, que em geral é mais fácil de se resolver do que o sistema de 2ª ordem dado por (2.15). Além disso, para usar as equações de Hamilton num dado problema envolvendo sistema de partículas é suficiente expressar a posição de cada partícula como função das coordenadas (independentes) generalizadas. Se a posição das partículas é dada em termos de duas coordenadas generalizadas, como para o problema de dois corpos (ver pg. 37), teremos então duas equações no formato acima para cada coordenada generalizada, totalizando quatro equações diferenciais ordinárias de de 1ª ordem. Outro fato importante é o seguinte: se H não depende explicitamente do tempo t então H é uma integral primeira. Observemos que as equações de Hamilton implicam em

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} \quad (2.19)$$

uma vez que

$$\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial H}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial H}{\partial p_j} \dot{p}_j \right) = 0.$$

Logo, se H não depende explicitamente do tempo t , ou seja, $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$ a função hamiltoniana é constante durante todo o movimento do sistema.

Para finalizar a justificativa do desenvolvimento feito na seção anterior resta mostrar que se $\vec{r}_i = \vec{r}_i(q_1, \dots, q_n)$ então o hamiltoniano nada mais é do que a própria energia total do sistema, isto é $H = T + V$. Lembrando que $T = \frac{1}{2} \sum_i m_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \dot{\vec{r}}_i$ segue que

$$p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} = \sum_{i=1}^P m_i \left(\dot{\vec{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\vec{r}}_i}{\partial \dot{q}_j} \right) = \sum_{i=1}^P m_i \left(\dot{\vec{r}}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right)$$

já que (2.10a) implica em $\frac{\partial \dot{\vec{r}}_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j}$. Portanto, usando a definição da função de Lagrange bem como a expressão acima escrevemos (2.17) como

$$H = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^P m_i \left(\dot{\vec{r}}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right) \dot{q}_j - T + V = \sum_{i=1}^P m_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \underbrace{\sum_{j=1}^n \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \dot{q}_j}_{\dot{\vec{r}}_i} - T + V$$

donde segue o resultado, já que

$$\sum_{i=1}^P m_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \dot{\vec{r}}_i = 2T.$$

Apêndice A

Cônicas em coordenadas polares

Teorema 3. *Sejam F um ponto fixo e s uma reta fixa de um plano. O conjunto de todos os pontos P deste plano tais que a razão $d(P, F)/d(P, s)$ seja constante é uma seção cônica sendo F um de seus focos. Tal constante, denotado por e , é chamada excentricidade da cônica. Se $e = 1$ a cônica é uma parábola; se $e > 1$, hipérbole; se $e < 1$, elipse.*

Demonstração.

O teorema nos diz que $d(P, F) = e d(P, s)$. Se $e = 1$ a igualdade torna-se exatamente a definição de uma parábola, isto é, o conjunto dos pontos equidistantes a um ponto fixo e a uma reta fixa (diretriz). Para os demais casos consideremos um sistema de coordenadas polares com origem no ponto F de tal forma que a diretriz seja perpendicular ao eixo polar, tendo $D = (d, 0)$ como ponto de interseção, com $d > 0$, sendo $P = (r, \theta)$ um ponto qualquer. Assim,

$$d(P, F) = e d(P, s) \Leftrightarrow r = e d(P, s) \Leftrightarrow r = e(d - r \cos \theta).$$

Portanto, obtém-se a equação polar

$$r = \frac{ed}{1 + e \cos \theta}. \tag{A.1}$$

Mostremos que tal equação de fato descreve as seções cônicas. Para isto, notemos que $r^2 = x^2 + y^2$ onde $x = r \cos \theta$. Logo

$$r = e(d - r \cos \theta) \Leftrightarrow r = e(d - x) \Rightarrow x^2 + y^2 = e^2(d - x)^2$$

e após alguma manipulação algébrica temos

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{A.2})$$

onde $h = -de^2/(1-e^2)$, $a^2 = d^2e^2/(1-e^2)^2$, $b^2 = d^2e^2/(1-e^2)$.

Para $0 < e < 1$ a equação acima descreve uma elipse em coordenadas retangulares centrada no ponto $O' = (h, 0)$. Falta verificar se o ponto F polo, é de fato um dos focos da elipse. Como vale a relação $b^2 = a^2 - c^2$ onde c é distancia entre o foco e o ponto $O' = (h, 0)$, não é difícil ver que

$$c = de^2/(1-e^2) = |h|.$$

Para $e > 1$ a equação (A.2) é na verdade

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{A.3})$$

onde $h = de^2/(e^2-1)$, $a^2 = d^2e^2/(e^2-1)^2$, $b^2 = d^2e^2/(e^2-1)$.. Esta equação descreve uma hipérbole em coordenadas cartesianas centrada no ponto $O' = (h, 0)$, e usando a relação $b^2 = c^2 - a^2$ mostra-se de modo análogo que o ponto F é um dos focos da hipérbole.

□

Referências Bibliográficas

- [1] Atam P. Arya, Introduction to Classical Mechanics. Prentice-Hall international, 1998.
- [2] Cabral, H., Introdução à Mecânica Celeste. Notas de aulas, UFPE, 2006.
- [3] Collins, G., The foundations of celestial Mechanics. The pachart foudation dba, 2004.
- [4] Török, Josef. Analytical Mechanics with an Introduction to Dynamical Systems. Jonh Wiley and Sons, Inc. 2000.
- [5] Meyer K., Hall G., Offin D., Introduction to Hamiltonian Dynamical Systems an the N-body Problem. Segunda edição. Springer. New York. 2009.
- [6] Moulton, Forest Ray. An Introduction to Celestial Mechanics. The Macmillan Company. New York.1960.
- [7] Pollard, Harry. Mathematical Introduction to Celestial Mechanics, Prentice-Hall Mathematical Series, 1966.
- [8] R., Douglas Gregory, Classical Mechanics. Cambridge University Press, 2006.
- [9] Taylor, Jonh R., Classical Mechanics. University Science Books, 2005.
- [10] Watari, Kazunori. Mecânica Clássica, volume 2. Livraria da Física editora, 2003.